

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА КООРДИНАТНОГО МЕТОДА В РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Эшимова Феруза Кенжабоевна

преподаватель кафедры экономики и инженерии, Самаркандский кампус
университета экономики и педагогики, Г. Самарканд, Республика Узбекистан
feruzaeshimova11@gmail.com

Аннотация: В данной работе рассматривается координатный метод как один из наиболее эффективных инструментов решения геометрических задач. Автор анализирует основные преимущества метода, такие как алгоритмизация процесса решения и возможность перевода геометрических условий на язык алгебры. Особое внимание уделяется случаям, где использование координат значительно упрощает вычисления по сравнению с классическими синтетическими методами.

Ключевые слова: Точка, плоскость, число, уравнение, метод, абсцисса, ордината, окружность, парабола, координатная ось, длина, вектор.

ADVANTAGES OF USING THE COORDINATE METHOD IN SOLVING GEOMETRIK PROBLEMS

Feruza Eshimova Kenjaboyevna

lecturer of the department of economics and engineering, Samarkand campus of the
university of economics and pedagogy, Samarkand city, republic of Uzbekistan.
feruzaeshimova11@gmail.com

Abstract: This paper examines the coordinate method as one of the most effective tools for solving geometric problems. The author analyzes the main advantages of the method, such as the algorithmization of the solution process and the possibility of translating geometric conditions into the language of algebra. Special attention is given to cases where the use of coordinates significantly simplifies calculations compared to classical methods.

Keywords: Point, plane, number, equation, method, abscissa, ordinate, circle, parabola, coordinate axis, length, vector.

ВВЕДЕНИЕ. Использование координатного метода при решении геометрических задач — это размещение фигур на плоскости или в пространстве в системе координат и решение задач с помощью алгебраических

методов. Этот метод является одним из основных направлений аналитической геометрии и упрощает работу с сложными формами или фигурами.

В рамках математических понятий, задач и методов, изучаемых в общеобразовательных школах, понятия координат и векторов, широко применяемые на практике и являющиеся одними из основных в математике, имеют большое значение. Благодаря свойствам векторов в координатной форме и простоте векторных вычислений, сводящихся к операциям над числами и координатами векторов, координатно-векторный метод является одним из надёжных способов решения геометрических задач.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Координатный метод — это способ изучения геометрических фигур аналитическим методом, то есть с помощью вычислений, который сводит геометрические задачи к алгебраическим. Такие задачи легко алгоритмируются, то есть приводятся к определённой последовательности вычислений. Координатный метод является пересечением двух отраслей математики — алгебры и геометрии, устанавливая тесную связь между геометрическими объектами и алгебраическими формулами. Эта связь осуществляется через систему координат.

Если взглянуть на историю, более чем за 100 лет до н. э. греческий ученый Гиппарх предложил опоясать на карте земной шар параллелями и меридианами и ввести хорошо теперь известные географические координаты: широту и долготу – и обозначить их числами. В XIV в. французский математик Н. Орем ввел, по аналогии с географическими, координаты на плоскости. Он предложил покрыть плоскость прямоугольной сеткой и называть широтой и долготой то, что мы теперь называем абсциссой и ординатой. Это нововведение оказалась чрезвычайно продуктивным. На его основе возник метод координат, связавший геометрию с алгеброй.

Точка плоскости – геометрический объект – заменяется парой чисел $(x; y)$, т. е. алгебраическим объектом. Принадлежность точки заданной кривой теперь соответствует тому, что числа x и y удовлетворяют некоторому уравнению. Так, координаты точки окружности с центром в заданной точке $(a; b)$ удовлетворяют уравнению $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Основная заслуга в создании координат принадлежит французскому математику Р. Декарту. Такую систему координат стали называть декартовой.

Трудно переоценить значение декартовой системы координат в развитии математики и ее предложений. Огромное количество задач, требовавших для решения геометрической интуиции, специфических методов, получило решения, состоящие в аккуратном проведении алгебраических выкладок.

Кривые в поверхности, определяемые ранее геометрически, получили описание в виде формул. Более того, рассматривая различные уравнения и

изображая соответствующие линии и поверхности, математики получили новые геометрические образы, оказавшиеся очень полезными в приложениях, например гиперболические функции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Существует на плоскости и другие системы координат, например полярная система координат. Чтобы ее ввести, выбирают начальную точку O , называемую полюсом, поэтому система и называется полярной. Из этой точки проводят луч, называющийся полярной осью. Чтобы определить координаты точки на плоскости, ее соединяют отрезком с полюсом и вычисляют длину этого отрезка и угол между ним и полярной осью.

Таким образом, каждой точке A плоскости сопоставляется пара чисел $(\alpha; \beta)$. Но если в декартовой системе координат эта пара определялась однозначно, то в полярной системе число β определено уже неоднозначно: парам чисел $(\alpha; \beta + 2\pi n)$ соответствует одна и та же точка при любом целом числе n .

1 – пример: Найдите координаты точки C , делящей отрезок с вершинами в точках $A(3; 5)$ и $B(1; -4)$, в отношении $AC:CB = 2:3$

Решение: По условию $\lambda = \frac{2}{3}$; тогда

$$x = \frac{3 + 1 \cdot \frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{11}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{5}; \quad y = \frac{5 + (-4) \cdot \frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{7}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{7}{5}$$

Ответ: $C(\frac{11}{5}; \frac{7}{5})$

2 – пример: Найдите периметр треугольника ABC с вершинами в точках $A(9; 3; -5)$, $B(2; 10; -5)$, $C(2; 3; 2)$

Решение: Периметр треугольника ABC равен $P = AB + AC + BC$

Найдем стороны треугольника, используя формулу расстояния между двумя точками: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

Получаем:

$$AB = \sqrt{(2 - 9)^2 + (10 - 3)^2 + (-5 - 5)^2} = \sqrt{49 + 49} = 7\sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(2 - 9)^2 + (3 - 3)^2 + (2 - 5)^2} = \sqrt{49 + 49} = 7\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(2 - 2)^2 + (3 - 10)^2 + (2 + 5)^2} = \sqrt{49 + 49} = 7\sqrt{2}$$

Следовательно, треугольник ABC равносторонний, и его периметр равен:

$$P = 3 \cdot 7\sqrt{2} = 21\sqrt{2}$$

Ответ: $P = 21\sqrt{2}$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Выражение геометрических фигур, например треугольников, прямых, окружностей, трапеций и т. д., в виде алгебраических уравнений с помощью координат создает большие удобства при их решении.

Кроме того, облегчается построение фигур на координатной плоскости и анализ их взаимного расположения. Например, можно быстро определить, пересекаются ли отрезки или перпендикулярны, используя координаты.

В методе координат используются алгебраические представления геометрических фигур, не зависящие от их действительной величины, т.е. размера, длины, угла. Это снижает вероятность ошибки. В общеобразовательных школах метод координат используется в физике для изучения механических движений, что облегчает проверку функций и построение графиков в курсе алгебры. Особенно в задачах, связанных с такими фигурами, как прямые, круги, параболы, метод координат дает существенные преимущества. В результате этот метод развивает у учащихся пространственное воображение, укрепляет логическое мышление и формирует аналитический подход. Поэтому изучение и применение метода координат в обучении геометрии является актуальным и полезным.

Использованные источники:

1. Федорец Г. Ф. Межпредметные связи процесса обучения – М. Нар. Образование. 1985 г.
2. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Б. Х. Математический анализ 1, М. Издательство МГУ. 1987 г.
3. Кудрявцев Л. Д. и др. Сборник задач математическому анализу. Т 1, 2,3. М. ”Наука“. 1984 г, 1986 г.
4. Buvraziya Fayzullayeva, Tolliboy Absalomov, (2020). Bisingular Integral In The Space Of Summable Functions. The American Journal of Applied Sciences, 2(08), 21–30 p. Vol. 02
5. Эшимова Ф.К. Применение метода математической индукции к некоторым задачам геометрии // Вестник науки и образования, 2023. № 11(142). Часть 2. 6-9 стр.
6. Хожиев Ж.Х., Файнлейб А.С., Алгебра ва сонлар назарияси курси, Тошкент, «Ўзбекистон», 2001 й.
7. F.E.Kenjabojevna, V.Fayzullayeva. “THE IMPORTANCE AND APPLICATIONS OF COMPARISON THEORY IN MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY” Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, (2025). 13(5), 188–190.
8. ”Энциклопедический словарь юного математика”, Москва изд. “Педагогика” 1985 г.